

ANALYSIS OF BLIND FABRICS

N.I. Hamadullayeva, N.B. Yusupova, P.S. Siddikov
Tashkent Institute of Textile and Light Industry

Abstract

The article analyzes scientific research on the structure, mechanical properties and operational efficiency of new structural functional blind fabrics used in the modern textile industry. The contributions of foreign and Uzbek scientists to the development of science and scientific news on the influence of different fiber compositions and weaving parameters on the drapeability, air permeability, wrinkle resistance and shape stability of the fabric are highlighted.

Keywords

blind fabric, drapery air permeability, mechanical properties, textile news.

JALYUZIBOP MATOLARNING TAHLILI

N.I.Hamadullayeva, N.B.Yusupova, P.S.Siddikov
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy tekstil sanoatida qo'llanilayotgan yangi strukturali funksional jalyuzibop matolarning tuzilishi, mexanik xususiyatlari va ekspluatatsion samaradorligi yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari tahlili qilingan. Turli tolali tarkiblar va to'qish parametrlarining matoning drapirovkalanuvchanligi, havo o'tkazuvchanligi, g'ijimlanishga chidamliligi hamda shakl barqarorligiga ta'siri bo'yicha horijlik, hamda O'zbekistonlik olimlarning fanning taraqqiyotiga qo'shgan hissalar va ilmiy yangiliklar yoritilgan.

Kalit so'zlar: jalyuzibop mato, drapirovka havo o'tkazuvchanlik, mexanik xususiyatlar, to'qimachilik yangiliklari.

Jahon to'qimachilik sanoatida yuqori estetik va funksional xususiyatlarga ega matolarga bo'lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Ayniqsa interyer, maxsus

kiyimlar va yuqori sifatli liboslar ishlab chiqarishda jalyuziboplik xususiyati muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Jalyuzilar ingliz dizayneri Jon Vebster tomonidan 1760-yillarida Filadelfiyada ishlab chiqarila boshlandi. Jalyuzining "rasmiy" tarixi ancha vaqt o'tgach, 1841 yil iyul oyida ularning ishlab chiqarilishi taniqli amerikalik sanoatchi Jon Xempton tomonidan patenlanganidan keyingina boshlanadi.

Ilk jalyuzilar yog'ochdan tayyorlangan gorizontol pardalar bo'lgan. 1940 - yillarda yog'och o'rniga metall jalyuzilardan foydalana boshlashgan.

Jalyuzi (frans. *jalousie*) - rashk so'zidan kelib chiqqan. Ushbu nomning tarixi Sharq an'analariga asoslanib, rashkchi erkaklar ayollarini begona ko'zlardan yashirgan deb taxmin qilinadi. Jalyuzilarni yaratilishi esa bu muommoni hal qilishga yordam bergan.

Jalyuzi — derazalarga o'rnatiladigan, xonani quyosh nuri, tashqi ko'rinish va yog'ingarchiliklardan himoya qiluvchi, gorizontol yoki vertikal ko'rinishdan iboratdir. Ular yorug'likni boshqarish, xonadagi haroratni saqlash va maxfiylikni ta'minlash uchun ishlatiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-sentabrdagi "To'qimachilik, tikuv-trikotaj sanoatida islohotlarni jadallashtirish va eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PK-290-son Farmonida to'qimachilik, tikuv-trikotaj sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada jadallashtirish, materiallar ishlab chiqarishni chuqur qayta ishlash hajmini 9 foizga oshirishni ta'minlash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. va tayyor mahsulotlar eksporti, sohaga 2 milliard AQSH dollari miqdorida xorijiy investitsiyalarni jalb etish, eksport hajmini 3,3 milliard AQSH dollariga yetkazish va sohada amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida 50 ming ish o'zni yaratish ko'zda tutilgan.

So'nggi yillarda nanotexnologiyalar, aralash tolalar va 3D tekstil strukturalarining rivojlanishi funksional matolarning yangi avlodini yaratish imkonini bermoqda.

Jalyuzibop matolar bilan shug'ullangan o'zbek va horijlik olimlarning qilgan ilmiy yangiliklari, ilmiy asoslangan natijalarga ega tadqiqotlari to'g'risida ma'lumotlar keltiradigan bo'lsak, jalyuzibop (fabric drape) matolar sohasida quyidagi olimlar fundamental maktab yaratgan hisoblanadi.

G. E. Cusick- jalyuziboplik nazariyasining asoschilaridan biri hisoblanadi. 1968 yilda u matolarning drapirovkasini baholash uchun mashhur **Cusick Drapemeter** qurilmasini ishlab chiqdi va "drapirovka koeffitsiyenti" tushunchasini amaliyotga kiritdi. Uning tadqiqotlari matoning egilish qattiqligi va drapirovkalanish xususiyati o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Hozirgacha dunyodagi ko'pchilik laboratoriyalarda ushbu metod asosiy standart hisoblanadi. **Cusick** tadqiqot ishining ilmiy yangiligi shundan iboratki, u drapirovka koeffitsiyenti (DC) tushunchasini takomillashtirdi. Juda qattiq va yumshoq matolarni baholash uchun modifikatsiyalangan usul taklif qildi.

F. T. Peirce- matolar mexanikasi va "fabric hand" sohasining asoschilaridan biri. U birinchi bo'lib matoning subyektiv estetik xususiyatlarini obyektiv mexanik ko'rsatkichlar bilan bog'lashga harakat qildi. Fanda uning qilgan ilmiy yangiligi drapirovka, egiluvchanlik va mato tushishining nazariy asoslarini yaratdi. Uning qilgan tadqiqoti keyingi barcha drapirovka tadqiqotlari uchun fundament bo'lib xizmat qildi.

Jinlian Hu - 1998 yilda matoning 16 ta mexanik parametri bilan drapirovka koeffitsiyenti o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq qildi. Uning ilmiy tadqiqot ishlarida to'vimaning bikrligi, siljish qarshiligi, siqilish xususiyatlari drapirovkaga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida ko'rsatildi. Drapirovkani prognoz qilish uchun ko'p omilli regressiya modellarini ishlab chiqqan.

J. Fan - kompyuter modellashtirish orqali virtual drapirovka sohasida tadqiqotlar olib borgan. Olim ilmiy tadqiqot ishlarida 3D virtual kiyim modellari uchun drapirovka algoritmlari yaratgan. CAD/CAM tizimlarida mato harakatini bashorat qilish imkoni

paydo boʻlgan.

Y. M. Pan - drapiroovka bahosini raqamli qayta ishlash usullari bilan aniqlash ustida ishlagan. Fanda uning qilgan ilmiy yangiligi anʼanaviy Cusick usuliga nisbatan yuqori aniqlikdagi raqamli baholash tizimini taklif etgan.

Oʻzbekistonda aynan "jalyuzibop matolar" atamasi bilan mustaqil ilmiy maktab shakllanmagan boʻlsa-da, drapiroovkalilik, mato strukturasi, egiluvchanlik, estetik xususiyatlar va interyerbop matolarning mexanik parametrlari boʻyicha bir qator muhim tadqiqotlar olib borilgan.

Oʻzbekistonda jalyuziboplik mavzusi alohida yoʻnalish sifatida kamroq oʻrganilgan boʻlsa-da, tekstil materialshunosligi va matolar mexanikasi boʻyicha bir qator ilmiy maktablar shakllangan.

Davrug Inogamdjanovning tadqiqotlari toʻqima strukturasi va mato deformatsiyasi nazariyasiga bagʻishlangan. 2017 yilda bir qatlamli toʻqilgan matolarning koʻndalang kesim strukturasi va iplarning joylashishi mato harakatchanligiga qanday taʼsir qilishini matematik modellar asosida tahlil qildi. Tadqiqotda mato strukturasi oʻzgarishi bilan iplarning toʻgʻri, yarimyoyimon va yoyimon holatlarga oʻtishi drapiroovkalilik va egiluvchanlikni sezilarli oʻzgartirishi koʻrsatilgan. Jalyuzibop matolar uchun uning ilmiy ahamiyati mato drapiroovkasini faqat tola tarkibi emas, balki toʻqima geometriyasi ham belgilashi isbotlangan. Jalyuzibop interyer matolari uchun optimal toʻqima parametrlarini tanlashga nazariy asos yaratilgan.

Patkhillo Siddikov tadqiqotlari mahalliy xomashyolar asosida yangi toʻqima turlarini yaratish va ularning fizik-mexanik xususiyatlarini tadqiq qilgan. Ular ishlab chiqqan yangi matolarda struktura parametrlari, yuza zichligi va tola tarkibining ekspluatatsion xususiyatlarga taʼsiri baholangan. Olimning qilgan tadqiqotlari mahalliy tolalardan yuqori sifatli aralash matolar olish imkoniyati koʻrsatilgan. Mato strukturasi bilan fizik-mexanik koʻrsatkichlar oʻrtasidagi bogʻliqlik aniqlangan.

M. M. Mirzamakhmudov og'ir matolarni ishlab chiqarish jarayonida to'qish parametrlarini optimallashtirish bo'yicha ishlar olib borgan. Tadqiqotlarda ip uzilishlari, asos ip tarangligi va to'quv dastgohlari rejimlarining mato sifatiga ta'siri tahlil qilingan. Jalyuzibop matolar uchun ahamiyati interyer jalyuzilari uchun ishlatiladigan yuqori yuza zichlikka ega matolarni ishlab chiqarishda texnologik rejimlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Dilfuza Khudayberdieva ipak iplarining buralish darajasi va qatlamlar sonining mato strukturasi ta'sirini o'rgangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, buralish koeffitsiyenti o'zgarishi bilan sorbsion xususiyatlar, hajmiy struktura va pardozlanish samaradorligi ham o'zgaradi. Olimaning ilmiy tadqiqot ishlarining ahamiyatli tolmonlari shundan iboratki, atlas va adras kabi yuqori drapirovkali milliy matolarning mexanik xususiyatlarini tushuntirishga xizmat qiladi. Jalyuzibop matolarda ip strukturasi ahamiyatini asoslaydi.

Zulfiya Valieva tadqiqotlarida kostyumbop va maishiy matolarning ishonchlilik, havo o'tkazuvchanlik, qattqlik va ekspluatatsion xususiyatlari o'rganilgan. Ayniqsa mato qattqligi va havo o'tkazuvchanligi drapirovkalilikka bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida baholangan. Mato strukturasi va iste'mol xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan. Interyer matolari uchun funksional parametrlarni baholash metodikasi takomillashtirilgan.

Sevara Alimkhanova ko'p qatlamli tolali materiallar yaratish bilan shug'ullangan. Tekstil chiqindilari asosida ko'p qatlamli materiallar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning issiqlik saqlash va mexanik xususiyatlari tahlil qilingan. Alimkhanovaning ilmiy ishlari ko'p qatlamli jalyuzibop mato konsepsiyasini asoslash uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston olimlarining ilmiy tadqiqot ishlarida asosan matoning tola tarkibi, ip strukturasi, to'qima parametrlari, fizik-mexanik xususiyatlar bilan cheklanish bo'lgan.

Jalyuzibop interyer matolar uchun maxsus strukturalar, funksional qoplamalar, bir vaqtning o'zida drapirovka, termoizolyatsiya va akustik muhofazani ta'minlovchi materiallar, Smart Textile texnologiyalari bilan integratsiyalashgan jalyuzibop matolar yetarlicha o'rganilmagan.

Jalyuzibop matolarning sifati faqat tola tarkibiga emas, balki ipning tuzilishi, to'qima turi, zichligi va pardozlash texnologiyasiga ham bog'liq. Zamonaviy tendensiyalar ko'p qatlamli 3D Spacer strukturalar, nanokompozit qoplamalar va funksional pardozlash usullarini qo'llash orqali yuqori drapirovkalilik, energiya tejamkorlik va uzoq xizmat muddatini ta'minlashga qaratilgan.

Jalyuzibop to'qimalarga quyidagi talablar qo'yiladi:

- ✚ nur o'tkazmasligi
- ✚ g'ijimlanishga chidamliligi
- ✚ chang o'tkazmasligi
- ✚ suv o'tkazmasligi
- ✚ yuqori gradusga chidamliligi
- ✚ mustahkamligi
- ✚ uzilishdagi uzayishi

Jalyuzilarga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib, uning umumiy klassifikatsiyasi qilindi.

1-jadval

№	Jalyuzi turi	Xususiyati
1.	Ochilish va yopilish turi bo'yicha	Vertikal/gorizontal
2.	Foydalanish ko'lami bo'yicha	Ofisda, uy-ro'zg'orda, avtomobilda, to'yhona va binolarda
3.	Tuzilishi bo'yicha	Tekis, setkali, drapirovkalanagan, panjarali, derazani o'zini qoplagan

4.	Xomashyosi bo'yicha	Plastik, metall, yog'och, bambuk, ko'p teksturali, mato
5.	Ochilish usuli bo'yicha	Rolikli, kassetali, drapirovkali
6.	O'rnatish usuli bo'yicha	Shiftga qotirilgan, derazaga, devorga o'rnatilgan
7.	Ishlatilish maqsadiga ko'ra	Quyoshdan himoya qilish, eshik va derazalarni himoya qilish, uyga pardo berish uchun

To'qima mato ishlab chiqarish texnologiyalari bugungi bozor talablariga javoban doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, bu yerda tez o'zgarishlar yuqori sifatli, bardoshli va ekologik toza mahsulotlar yaratish zarurati bilan bog'liq. To'qimachilik sohasidagi innovatsiyalar kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirish va iste'molchilarning qulaylik, uslub, ekologik toza va moddiy barqarorlikka bo'lgan talablarini qondirishning asosiy omiliga aylanmoqda.

So'nggi yillarda sanoatda eng so'nggi texnologik ishlanmalar tobora muhim rol o'ynadi, jumladan, aqlli matolar, innovatsion mato ishlab chiqarish usullari va ekologik toza materiallardan foydalanish, bu ishlab chiqarish jarayonini yanada samaraliroq qiladi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtiradi.

Ko'r-ko'rona ni ifodalaydi. Ilmiy ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, ishlab chiqarishdagi innovatsion texnologiyalar materialshunoslik, mexatronika, IoT va raqamli ishlab chiqarishni birlashtirgan fanlararo texnologiyalarni joriy etish energiya samaradorligi, ekologik tozalik va funkcionallikning sezilarli yaxshilanishiga olib keladi. Zamonaviy texnologiyalar xonani quyosh nuri va begona ko'zlardan himoya qilishning tobora murakkab usullarini yaratishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.P.S.Siddiqov, N.B.Yusupova va boshq.To'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari. Darslik Toshkent-Fan ziyosi 2022.10-65 bet.

2. Kellie, G. Developments in composite nonwovens and related materials. In Advances in Technical Nonwovens; Woodhead Publishing in Textiles: Cambridge, UK, 2016; p. 219.